

МУЛЬТИЛИНГВАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)

Жумамуратова Юлдуз

Докторант Каракалпакского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19184460>

Современные интеграционные процессы актуализируют потребность в мультилингвальном образовании. Данная статья посвящена рассмотрению мультилингвального подхода к обучению английскому языку студентов первого курса. Актуальность исследования обусловлена необходимостью использования полного языкового репертуара обучающихся для ускоренного овладения иностранными языками. Цель работы – проанализировать понятие мультилингвальной коммуникативной компетенции и выявить роль сравнительного подхода в преодолении языковой интерференции. Особое внимание уделяется когнитивным аспектам соизучения языков.

Мультилингвальное обучение – это соизучение иностранных языков, минимум двух, с опорой на родной язык обучающихся, при учете положительного переноса из известных изучающему язык и одновременно преодоления интерферирующего их влияния.

Многоязычный подход к обучению предлагает стратегии обучения, дополняющие обучение и способствующие овладению английским языком. На наш взгляд, многоязычные подходы к обучению позволяют студентам первого курса получить доступ к своему полному языковому репертуару в целях ускорения уровня владения английским языком.

Европейская комиссия определяет мультилингвизм как способность «обществ, организаций, групп и индивидов, включать в свою повседневную жизнь более чем один язык» [1].

В процессе мультилингвального обучения иностранные языки, являясь средством культурной идентификации и инструментом речевой деятельности, предоставляют дополнительные возможности, реализуемые при кросс-культурной академической и профессиональной кооперации, способствуют установлению новых связей и отношений между субъектами интернациональной коммуникации, формируют актуальное качество личности обучающегося – мультилингвальную компетентность. Последняя достигается путём формирования у обучающихся ряда базовых и комплементарных субкомпетенций, составляющих структурный комплекс новой для методики обучения иностранным языкам в высшей школе компетенции, именуемой мультилингвальной коммуникативной [2]. Понятие «компетенция» в исследовании К.Э. Безукладникова интерпретируется в логике идеи целесообразности, его определения в терминах «готовность» и «способность» [3]. Такое понимание концепта «компетенция» объединяет на новом методологическом уровне все существующие интерпретации данного термина и служит основой для определения понятия «мультилингвальная коммуникативная компетенция» как базового компонента мультилингвального обучения студентов педагогического вуза. Потребность в мультилингвальном

обучении, т. е. одновременном преподавании нескольких иностранных языков, обусловлена активными интеграционными процессами, происходящими в мире.

Европейское сообщество осознает, что интеграция ведет к ослаблению позиций всех национальных языков. Сохранение их статуса возможно лишь при условии создания многоязычной среды. Чем раньше обучающийся приобщается ко второму (третьему) языку, тем большие перспективы открываются перед ним в области изучения новых языков. Кроме того, сохранение национальных языков имеет и экономические мотивы.

В статье Б. Жером и Б. Валентиновой описываются проблемы диахронии английского языка. Освещаются вопросы морфологических инноваций в системе имени и глагола древнего и среднего периодов истории английского языка. Реконструируются этапы эволюции английской морфологии и объясняются причины и последствия инновационных морфологических процессов [4].

Исследования ученых свидетельствуют о том, что билингвы (а сейчас уже и трилингвы) с раннего детства потенциально более успешны в профессиональной деятельности, следовательно, и общество, внедряющее мультилингвальное обучение, имеет больше шансов выйти в мировые лидеры [5].

Мультилингвальное обучение обладает большими возможностями для развития умственных способностей обучающихся. Важную роль в этом процессе играет целенаправленное совершенствование такой когнитивной операции, как сравнение. По нашему глубокому убеждению, способность правильно с научной точки зрения сравнивать изучаемые языки является важнейшим условием формирования высокого уровня самостоятельности мышления.

Причиной особого внимания к когнитивной операции сравнения является тот факт, что при встрече с различными языками в сознании обучающегося просыпается «стихийный типолог», который все новое стремится классифицировать, сопоставить, противопоставить, объяснить. Однако для многих оказывается недостаточно и второго иностранного языка, чтобы самостоятельно преодолеть путь стихийного типолога и выработать систему сравнения языков, которая бы помогала находить правильные аналогии между известными языками, опираться на них и при этом избегать интерферирующего влияния прошлого языкового опыта в построении системы нового языка.

Таким образом, мультилингвальное обучение выступает эффективным средством развития языковой личности. Проведенный анализ показал, что опора на родной и первый иностранный языки позволяет студентам быстрее формировать мультилингвальную компетентность. Ключевым условием успешности данного процесса является развитие у обучающихся способности к научному сравнению языковых систем. Это не только ускоряет усвоение нового языка, но и способствует развитию когнитивных способностей, что подтверждается значимостью создания многоязычной среды для подготовки конкурентоспособных специалистов.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. **Европейская комиссия.** Рекомендации по развитию мультилингвизма / Европейская комиссия. – Брюссель, 2007. – 45 с.

2. Безукладников, К. Э. Формирование мультилингвальной коммуникативной компетенции у студентов педагогического вуза / К. Э. Безукладников // Педагогическое образование и наука. – 2012. – № 3. – С. 34-38.
3. Безукладников, К. Э. Формирование мультилингвальной коммуникативной компетенции студентов средствами современных информационных технологий : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Безукладников Константин Эдуардович. – Пермь, 2013. – 198 с.
4. «Компаративный анализ развития морфологии английского и немецкого языков. Реконструкция этапов эволюции» (Вестник Челябинского государственного университета. 2011. № 10 (225). Филология. Искусствоведение. Вып. 52. С. 23–25)
5. **Жером Б.** Проблемы диахронии в английском языке: морфологические инновации древнего и среднего периодов / Б. Жером, Б. Валентинова // Вопросы германской филологии. – Минск: МГЛУ, 2018. – Вып. 5. – С. 112–125.